

УДК 33.338.4

DOI 10.5281/zenodo.18786672

Научная статья

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA

МАМИЕК ЛЮДМИЛА АЛИЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет».

ФОМИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет».

MAMIEK LYUDMILA ALIEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Maikop State Technological University.

FOMINA ANASTASIA NIKOLAEVNA,

Maikop State Technological University.

В статье рассматривается анализ современных тенденций развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в условиях трансформации экономики. Рассматривается роль МСП в реализации ключевых социально-экономических функций: увеличение налоговой базы, формирование конкурентной среды и обеспечение социальной стабильности. В современных условиях российский малый и средний бизнес сталкивается с необходимостью адаптации к новым экономическим реалиям. Определено, что, несмотря на ограничения, число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам РФ показало рост и наибольшая доля создана в форме индивидуального предпринимательства. По приведенным результатам исследования ПРИМ представители МСП оценивают действующие меры поддержки как стабильные.

This article analyzes current trends in the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation amid economic transformation. It examines the role of SMEs in implementing key socio-economic functions: increasing the tax base, creating a competitive environment, and ensuring social stability. In today's environment, Russian small and medium-sized businesses face the need to adapt to new economic realities. It is determined that, despite restrictions, the number of newly created small and medium-sized businesses across the regions of the Russian Federation has increased, with the largest share established as sole proprietorships. Based on the results of the PRIM study, SME representatives rate the current support measures as stable.

Ключевые слова: *малый и средний бизнес, экономика, уплаченные налоги, страховые взносы, бюджет, государственная поддержка.*

Key words: *small and medium-sized businesses, economy, paid taxes, insurance premiums, budget, government support.*

На сегодняшний день роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом прогрессе любой страны стремительно возрастает. Государственное стимулирование этого экономического сегмента выступает одним из ключевых векторов экономических преобразований. Такая поддержка помогает создавать новые рабочие места, наращивать объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, внедрять передовые инновации, стимулировать конкурентную борьбу, а также обеспечивать потребительский рынок многообразным спектром товаров и услуг.

Эволюция сектора МСП выступает фундаментальным условием для поддержания как политической, так и экономической устойчивости. Именно этот процесс позволяет реализовать коммерческий потенциал граждан, стимулирует внутреннее потребление, увеличивает собираемость налогов и обеспечивает население работой. Помимо этого, за счет данного сектора происходит диверсификация хозяйственного комплекса, усиливается рыночная состязательность и ослабевает зависимость страны от экспорта природных ресурсов.

Стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса относится к числу главных государственных приоритетов. В целях поддержки сектора МСП на территории России сегодня действует множество программ, реализуемых как в федеральном масштабе, так и на местах. Часть из них ориентирована на конкретные отраслевые ниши, однако существуют и комплексные механизмы, созданные для оказания многогранной помощи небольшим предприятиям и ликвидации преград, тормозящих их активный рост [6].

Сегмент небольших предприятий в российской экономике показывает активную динамику и способен выступить главным двигателем общего хозяйственного прогресса, своеобразным драйвером экономического подъема. Количество представителей МСП на протяжении последних пяти лет демонстрирует относительную устойчивость. При этом наблюдается небольшая позитивная тенденция к увеличению числа зарегистрированных малых и средних компаний (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения количества субъектов МСП в России за 2020–2024 гг.

Показатель	10.01.2021	10.01.2022	10.01.2023	10.01.2024	10.01.2025
Субъектов МСП (всего)	5 684 561	5 866 703	5 991 349	6 347 771	6 588 535
в т. ч. микро субъектов, ед.	5 450 261	5 636 297	5 761 069	6 114 610	6 340 971
работников, чел.	7 519 074	6 970 884	7 327 122	7 245 967	7 087 890
в т. ч. малые субъектов, ед.	216 615	212 429	212 271	214 426	226 605
работников, чел.	6 143 489	5 824 977	5 950 419	5 887 185	5 942 174
в т. ч. средние субъектов, ед.	17 685	17 977	18 009	18 735	20 959
работников, чел.	1 828 581	1 866 336	1 914 002	1 947 376	2 035 529
Работников МСП (всего), чел.	15 491 144	14 662 197	15 191 543	15 080 528	15 065 593

К 10 января 2025 года совокупное число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 3,8 %, достигнув показателя в 6 588 535 единиц. При этом наблюдается уменьшение количества юридических лиц на 1,1 % (на 25 820 организаций), тогда как сегмент индивидуальных предпринимателей продемонстрировал рост на 6,6 % (увеличение на 266 584). Число средних предприятий остается на недостаточном уровне. В общей структуре данного сектора доминирующее положение занимают микробизнес и ИП.

Опираясь на статистику Федеральной налоговой службы, можно отметить, что 96 % от

всех субъектов МСП — это микропредприятия, доля малых компаний составляет около 3,5 %, а средних — всего 0,3 %. Наблюдаемые структурные сдвиги служат важным индикатором, требующим пристального внимания, поскольку именно средний бизнес выступает ключевым драйвером внедрения инноваций и технологического обновления [3].

В течение текущего года в Российской Федерации количество вновь зарегистрированных субъектов МСП перешагнуло отметку в 1 миллион, при этом 814 тысяч из них выбрали форму индивидуального предпринимательства.

В тройку лидеров по регистрации новых предприятий МСП среди федеральных округов вошли: Центральный ФО с показателем 372 795 единиц, за ним следует Приволжский ФО — 197 060 единиц, и замыкает топ Южный ФО — 128 580 единиц. Единственным отклонением от общей тенденции стал 2020 год, когда на фоне пандемии появилось лишь 822,7 тыс. новых участников рынка, что оказалось на 22,5 % ниже результатов предыдущего периода (рис. 1) [2].

Рис. 1. Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по субъектам РФ по состоянию на 31.12.2024 г.

Отраслевая структура российского малого и среднего бизнеса базируется в основном на предприятиях торговли (как розничной, так и оптовой), сфере автомобильных грузоперевозок, секторе строительства зданий жилого и нежилого назначения, а также на услугах по аренде и управлению недвижимостью (рис. 2) [5, с. 10].

В течение последних нескольких лет структурный состав малого и среднего предпринимательства оставался фактически неизменным. Однако благодаря прогрессу информационно-коммуникационных технологий заметно растет доля предпринимателей, осуществляющих розничные продажи через почтовые сервисы и сеть Интернет.

Рис. 2. Представленность субъектов МСП в разрезе отраслей

Согласно прогнозным оценкам Минэкономразвития РФ, к 2030 году ожидается опережающий рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости в таких секторах, как гостиничный бизнес и общественное питание (+44,1 %), информация и связь (+43,1 %), профессиональная, научная и техническая деятельность (+41,2 %), а также обрабатывающая промышленность (+30,2 %). Предполагается, что именно эти направления выступят основными двигателями экономического подъема.

Параллельно с ростом числа субъектов МСП наблюдается и увеличение их общей выручки (рис. 3).

Рис. 3. Доходы субъектов МСП, трлн рублей

Показатель прироста доходов малых и средних предприятий в 2024 году относительно уровня 2019 года составил +95,1 %. При сравнении итогов 2024 и 2019 годов видно, что на фоне расширения круга предпринимателей вырос как суммарный доход сектора, так и выручка в пересчете на один субъект бизнеса (+88,2 %) [8].

Как наглядно иллюстрирует рисунок 4, макроэкономические показатели свидетельствуют о непрерывном увеличении роли малого и среднего бизнеса в национальной экономике. Прослеживается четкая позитивная тенденция: удельный вес субъектов МСП в формировании ВВП демонстрирует устойчивость, стабильно превышая порог в 20 %.

Рис. 4. Доля субъектов МСП в ВВП (в процентах)

Вместе с тем достигнутый уровень пока не позволяет говорить о паритете с другими экономиками. Согласно источнику [1, с. 23], удельный вес сектора МСП в рассматриваемой стране по-прежнему в 2–3 раза меньше аналогичных макроэкономических индикаторов в ряде зарубежных государств (в частности, в США, КНР, Италии и Финляндии).

Совокупный размер налоговых отчислений и страховых взносов по итогам 2024 года достиг 10,8 трлн рублей. В 2022 году, когда общий объем ВВП России в текущих ценах превысил отметку в 155 трлн рублей, вклад малого и среднего предпринимательства в формирование добавленной стоимости составил более 29,5 трлн рублей (рис. 5).

Рис. 5. Всего уплачено налогов и страховых взносов за 2019–2024 гг., млрд рублей

По итогам 2023 года вклад в консолидированный бюджет МСП достиг уровня в 9,15 трлн рублей. Произошел рост на 74,5 % относительно 2019 года. Динамика увеличения объема выплаченных налогов и страховых взносов в 2024 году относительно 2019 года составила +106,2 %.

Анализ структуры фискальных платежей субъектов МСП указывает на доминирующую роль налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, а также страховых взносов (рис. 6) [2].

Рис. 6. Распределение объема уплаченных налогов и страховых взносов по видам в 2024 г.

Заметное увеличение показателей стало возможным благодаря внедрению целевых мер государственной помощи для сектора МСП, среди которых особое место занимает снижение тарифов по страховым взносам. Данный факт убедительно свидетельствует о мощном внутреннем ресурсе малых и средних предприятий в вопросах активизации экономического роста и повышения общего финансового благополучия государства. В условиях беспрецедентного внешнего давления, включающего санкционные ограничения, разрыв международных торговых и логистических маршрутов, а также отток зарубежных корпораций с внутреннего рынка, Российская Федерация переходит к принципиально новой парадигме — экономике предложения. Эта концепция ориентирована на форсированное наращивание выпуска локальной продукции, развитие собственных сервисов и технологий наряду со стимулированием совокупного макроэкономического спроса. Представители малого бизнеса демонстрируют высокую устойчивость к макроэкономической нестабильности последних лет, сохраняя оптимизм в отношении текущего финансового статуса и будущих горизонтов развития своих компаний. Параллельно с этим предпринимательская среда выражает острую потребность во внедрении преференциальных налоговых режимов и проявляет высокий интерес к участию в системе государственных контрактов и закупок. В качестве наглядной иллюстрации на рисунке 7 представлены итоги аналитического проекта «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ), реализованного Сбером совместно с Минэкономразвития в IV квартале 2025 года [4]. Проект ПРИМ по праву считается одним из самых адаптивных методов оценки ключевых метрик коммерческой деятельности и отслеживания делового климата в предпринимательском сообществе. Согласно данным этого исследования по итогам 2025 года, материальное состояние бизнеса преимущественно сохраняло приемлемый уровень:

именно как «удовлетворительное» охарактеризовали свое финансовое положение 51 % опрошенных участников сегмента МСП.

Рис. 7. Результаты исследования малого и среднего предпринимательства за 2025 год

Оценивая динамику прошедшего года, ровно треть (33 %) представителей бизнес-сообщества констатируют отсутствие значимых изменений, в то время как 11 % респондентов фиксируют позитивные сдвиги. Параллельно с этим в предпринимательской среде нарастает уровень внутреннего напряжения: количество коммерсантов, испытывающих тревогу за будущее своего дела в нынешнем году, совершило скачок практически вдвое — с 25 % до 47 %. Финансовые показатели сектора также демонстрируют неоднородную картину: если у 41 % компаний объемы выручки зафиксировались на прежних отметках, то 11 % субъектов МСП удалось увеличить свои доходы. Рассматривая краткосрочную перспективу (от трех до шести месяцев), большинство опрошенных (63 %) ориентируются на удержание текущих позиций, отказываясь как от стратегии масштабирования, так и от сворачивания деятельности. Примечательно, что почти половина участников рынка (45 %) абсолютно уверена в запасе прочности своих предприятий и полностью исключает сценарий их ликвидации. В условиях непрекращающейся макроэкономической турбулентности именно помощь со стороны государства выступает главным якорем, обеспечивающим выживаемость малого бизнеса. Текущий пакет правительственных мер признают надежным и предсказуемым 42 % предприни-

мателей. Для полноценного раскрытия потенциала данного сегмента отечественная экономическая система остро нуждается в качественной модернизации деловой среды. Речь идет о формировании многоуровневого механизма содействия, который должен включать доступное финансирование, предоставление материально-технической базы, программы повышения квалификации персонала, а также запуск масштабных институциональных преобразований и федеральных проектов [7]. Сегодня предсказуемость и беспрепятственный доступ к государственным ресурсам имеют для частного сектора критическое значение. Осознавая это, органы власти не только пролонгируют, но и масштабируют на 2026 год линейку финансовых инструментов для МСП. В этот арсенал входят программы субсидированного кредитования, выдача займов через государственные микрофинансовые институты, обеспечение обязательств посредством фондов региональных и зонтичных гарантий, а также другие формы монетарной стимуляции. Благодаря высокой гибкости и способности оперативно подстраиваться под новые вызовы, малый и средний бизнес сумел не просто удержать приемлемый уровень деловой активности. Этот сегмент гарантировал непрерывное пополнение государственной казны налоговыми отчислениями и способствовал реализации социальных программ. Тем самым предпринимательское сообщество на практике подтвердило свою колоссальную устойчивость и статус фундаментального элемента экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вдовенко А. А. Роль малого бизнеса в рыночных условиях современной России // Экономические науки. 2024. №3 (232). С. 22–26.
2. Доклад о состоянии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его развитию за 2019–2023 гг. // Министерство экономического развития Российской Федерации. 2024. 118 с.
3. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России. URL: <https://rmsp.nalog.ru/> (дата обращения: 15.02.2026).
4. Исследование ПРИМ: состояние и перспективы сектора МСП // ПАО Сбербанк. 2026. URL: <https://gazeta.a42.ru/lenta/news/226930-issledovanie-prim-sostoyanie-i-perspektivy-sektora-msp> (дата обращения: 15.02.2026).
5. Крупнов Ю. А. О роли малого и среднего предпринимательства в экономике современной России // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 1. URL: <https://esj.today/PDF/09ECVN124.pdf> (дата обращения: 12.02.2026).
6. Мамиек Л.А., Паладова Т.А. Современные тенденции банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России // Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества, образования и науки. 2024. С. 109–116.
7. Хисамеева Д.Р. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2024. № 1(89). С. 296–301.
8. Шичкин И. А., Умнов В.А. Современные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в России // Экономика, предпринимательство и право. 2025. Т. 15, № 1. С. 61–84. DOI 10.18334/ep.15.1.122513.

Поступила в редакцию: 21.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Мамиек Л. А., Фомина А. Н., 2026.